

СУД ҲОКИМИЯТИНИНГ ҚОНУН ИЖОДКОРЛИГИ ФАОЛИЯТИДАГИ ИШТИРОКИ

Тоқсанбаева Айжамал Манғитбай қызы

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети

Юридика факультети талабаси

***Аннотация:** Мазкур мақолада суд ҳокимиятининг норма ижодкорлиги фаолияти самарадорлигини ошириш, бу борада судьяларнинг фаоллигини янада кучайтириш мақсадида ушбу фаолиятни олдиндан режалаштириш ва рағбатлантириш тизими, шунингдек суд органларининг қонун ижодкорлиги фаолияти уларнинг қонун ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва Олий Мажлисга киритиш ваколати туғрисида сўз боради.*

***Калим сўзлар:** Суд-ҳуқуқ тизими, қонун ижодкорлиги, қонунчилик ташаббуси, суд амалиёти, ҳуқуқий асос, судьялар ҳамжамияти органлари.*

***Abstract:** This article talks about the system of pre-planning and encouraging this activity in order to increase the effectiveness of the rule-making activity of the judicial authorities, to further strengthen the activity of judges in this regard, as well as the law-making activity of judicial bodies, their authority to develop legislation and submit it to the Oliy Majlis.*

***Key words:** Judiciary system, law-making, legislative initiative, judicial practice, legal basis, bodies of the community of judges.*

Маълумки, амалдаги қонун ҳужжатларида суд ҳокимиятига оид бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ижро ҳокимияти – Вазирлар Маҳкамаси томонидан қабул қилинган. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 31 октябрдаги «Судьяларга, суд органлари ходимларига, Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, прокуратура органлари, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти, Давлат солиқ хизмати ва Давлат божхона хизмати органлари ходимларига имтиёзли шартларда уй-жой сотиб олишга узок муддатли ипотека кредитлари бериш тартиби тўғрисидаги низомни ҳамда судьяларга, суд органлари ходимларига, Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, прокуратура органлари, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти, Давлат

солиқ хизмати ва Давлат божхона хизмати органлари ходимларига уй-жойларни ижарага олганлик (ижарага турганлик) учун ҳар ойлик пул компенсацияси тўлаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида»ги 312-сонли қарори билан судьяларга, суд органлари ходимларига имтиёзли шартларда уй-жой сотиб олишга узоқ муддатли ипотека кредитлари бериш ҳамда судьяларга, суд органлари ходимларига уй-жойларни ижарага олганлик учун пул компенсацияси тўлашни тартибга солишни назарда тутувчи низомлар тасдиқланган, 2019 йил 9 январдаги «Судьялар ва уларнинг оила аъзолари пенсия таъминоти шартлари, меъёрлари ҳамда тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида»ги 11-сонли қарори билан судьялар ва улар оила аъзоларининг пенсия таъминоти шартлари, меъёрлари ҳамда тартиби тўғрисидаги низом тасдиқланган. Қайд этиш лозимки, судларнинг фаолиятига, шу жумладан, судьяларнинг моддий таъминоти ва ижтимоий муҳофазасига оид масалаларнинг ижро органи томонидан ҳал этилиши судлар мустақиллигини маълум маънода чекланишига сабаб бўлади, зеро ижро органи мазкур ваколатларни амалга ошириш жараёнида судларга тазйиқ ўтказиши ёки келгусида улар фаолиятига таъсир ўтказиш имкониятига эга бўлиши мумкин. Ҳатто, ижро органининг ҳужжати Давлат раҳбарининг кўрсатмаси асосида қабул қилинган ҳолларда ҳам, ушбу ҳужжатнинг мазмуни унга асос бўлган раҳбарий кўрсатма ёки қарордан фарқ қилиши мумкин. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 13 июлдаги «Суд-ҳуқуқ тизимини янада такомиллаштириш ва суд ҳокимияти органларига ишончни ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5482-сонли Фармонининг 9-бандида Олий судга Марказий банк билан биргаликда Вазирлар Маҳкамасига судьяларга автомобиль сотиб олиш учун имтиёзли кредитлар тақдим этишни назарда тутадиган таклиф киритиш белгиланган бўлиб[1.7] , унинг ижроси юзасидан 2018 йил 20 декабрда Вазирлар Маҳкамасининг «Судьяларни ижтимоий қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги 1036-сонли қарори қабул қилинган. Бироқ, қарорнинг 3-бандида АТ «Халқ банки»га Олий суд билан биргаликда автотранспорт воситаларини сотиб олиш учун имтиёзли кредитлар берилишини таъминлаш мақсадида Суд ҳокимияти органларини ривожлантириш жамғармасининг бўш турган маблағларини депозит ҳисоб рақамларга келишилган йиллик фоиз ставкасида жойлаштириш масаласини ишлаб чиқиш юклатилган[2.1]. Жамғармада эса бўш турган пул маблағлари мавжуд эмаслиги боис, банкнинг депозит ҳисоб рақамига пул маблағи жойлаштирилмаган ва натижада ушбу имтиёздан амалда фойдаланиш имконияти чекланган. Бундан ташқари, Вазирлар Маҳкамасининг мазкур қарори Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 12 декабрдаги «Ўзбекистон

Республикаси Президенти ва Ҳукуматининг айрим ҳужжатларига ўзгартириш ва кўшимчалар киритиш, шунингдек баъзиларини ўз кучини йўқотган деб ҳисоблаш тўғрисида»ги ПФ–5893-сонли Фармони билан ўзгартирилиб, унга кўра кредит бўйича фоиз ставкаси – 2019 йил 31 декабрига қадар кредит бериш санасида амалда бўлган Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг қайта молиялаштириш ставкасидан ошмаган миқдорда, 2020 йил 1 январдан бошлаб – тижорат банклари томонидан бозор тамойиллари асосида мустақил равишда белгиланадиган ставкаларда ўрнатилиши белгиланган[3.2].

Юқоридагиларга кўра, судлар фаолиятига, шу жумладан, уларни молиялаштириш, судьяларни ижтимоий муҳофаза қилиш ва бошқа масалаларга оид ҳар қандай қоидаларни фақат махсус қонунларда белгилаш мумкинлиги ҳақидаги қафолатни «Судлар тўғрисида»ги Қонунда белгилаш мақсадга мувофиқдир.

Суд ҳокимиятининг норма ижодкорлиги фаолияти самарадорлигини ошириш, бу борада судьяларнинг фаоллигини янада кучайтириш мақсадида ушбу фаолиятни олдиндан режалаштириш ва рағбатлантириш тизимини жорий қилиш лозим. Бундан ташқари, Олий суд тузилмасида ташкил этилган Суд-ҳуқуқ соҳасидаги қонунчиликни таҳлил қилиш бошқармаси ва унга бўйсунувчи бўлимларнинг асосий вазифаларидан бири этиб суд амалиётини умумлаштириб бориш эканлигини белгилаш лозим. Қуйи судларда эса, бундай тузилманинг мавжуд эмаслиги норма ижодкорлигига барча судьяларни жалб қилиш имконини бермаслигини эътиборга олиб, барча вилоят судлари тузилмасида доимий равишда суд амалиётини умумлаштириб боришга, уларни таҳлил қилган ҳолда мавжуд муаммоларнинг ечимига оид қонунчиликка таклифларни ишлаб чиқишга ихтисослашган «Суд амалиётини умумлаштириш ва таҳлил қилиш» бўлимларини тузиш таклиф этилади.

Суд органларининг қонун ижодкорлиги фаолияти уларнинг қонун ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва Олий Мажлисга киритиш ваколати баробарида, мавжуд қонун ҳужжатларини қўллаш юзасидан мажбурий характерга эга бўлган тушунтиришлар бериш ҳамда қонун ҳужжатларини қўллашда муқобил усуллардан фойдаланиш орқали ҳам амалга оширилади.

Қонунчиликда назарда тутилган мазкур ваколатлар судларга муайян низони ҳал қилишда мавжуд қонун ҳужжатларини қўллашда муқобил усуллардан фойдаланиш асосида масалага ечим топган ҳолда суд амалиётини яратишга имкон беради. Назаримизда, суд ишини қонун ҳужжатига эмас, балки муайян одат ва анъаналарга, қонунларнинг умумий мазмунидан келиб чиққан субъектив хулосага асосланиб қарор қабул қилиш суднинг норма ижодкорлиги

фаолиятининг бир кўринишидир. Зеро, мазкур амалиёт шунга ўхшаш кейинги суд низоларини ҳал қилишда ҳуқуқий асос вазифасини ҳам бажариши мумкин. Бинобарин, Фуқаролик процессуал кодексининг 75-моддасида исботлашдан озод қилиш асослари белгиланган бўлиб, унга кўра, фуқаролик, иқтисодий, маъмурий ва жиноят ишлари бўйича суднинг қонуний кучга кирган қарори билан аниқланган фактлар худди шу шахслар иштирок этаётган бошқа ишларда янгидан исбот қилинмайди[4.5].

Е.Стребкова ҳам судларнинг норма ижодкорлиги масаласига шу нуқтаи назардан ёндашиб, қуйидаги хулосани билдиради: «Замонавий босқичда суд ҳокимияти ривожланиш даражасининг кучайиши суд прецедентининг кенг қўлланилиши билан боғлиқ бўлиб, судьялар қарор қабул қилишда юқори судларнинг фикрига асосланадилар, моҳиятан бу прецедент ҳисобланиб, суд амалиёти ўзининг ривожланишида қонунчилик жараёнидан ўзиб кетди, у нисбатан мослашувчан (юмшоқ) бўлгани боис ўзгарувчан ҳуқуқий ҳолатни тезроқ ҳисобга олади. Бунинг барчаси суд ҳокимиятининг норма ижодкорлиги функциясини амалга оширишидан далолат беради»[5.6].

Россия Федерациясининг «Судьялар ҳамжамияти органлари тўғрисида»ги Қонунининг 10-моддасида федерал субъектларнинг Судьялар кенгаши вакиллари судьялар фаолиятини моддий-техник таъминлаш ва суд аппарати ходимларига ҳақ тўлаш харажатлари қисми бўйича бюджет лойиҳасини ишлаб чиқишда олий ижро органи билан ҳамкорлик қилишлари[6.13], Қирғизистон Республикасининг Судьялар олий кенгаши судлар фаолиятини такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш, судлар ва судьялар фаолиятига оид қонун лойиҳалари, бошқа норматив ва норматив бўлмаган ҳужжатларни экспертиза қилиш ваколатига эгаллиги назарда тутилган[7.9].

Юқоридагилардан келиб чиқиб, судлар ва судьялар ҳамжамияти органлари фаолияти ва судьялар мақоми билан боғлиқ ҳар қандай қонун ва қонуности ҳужжатлари қабул қилиниши жараёнида Судьялар олий кенгаши билан келишиш (виза олиш) ҳақидаги мажбурий талабни, шунингдек бу борадаги судьялар ҳамжамияти органларининг ваколатларини қонунда белгилаш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1 <https://lex.uz/docs/3822463>.

2 <https://lex.uz/docs/4118080>.

3 <https://lex.uz/docs/4643195#4647015>.

4 <https://lex.uz/docs/3517337>.

5 Стребкова Е.Г. Принцип прозрачности судебной власти:

Конституционно-правовые вопросы. Автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата юридических наук. Саратов, 2012.

6 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35868/24d87a7fd97b7524ee24d065d714dс1d4a8e6d86/.

7 Закон Кыргызской Республики «Об органах судебсого самоуправления». Ст. 9.